

DB2: KATTA HAJMDAGI MA'LUMOTLARNI SAMARALI BOSHQARISH

Maksad Onarkulov Karimberdiyevich

Farg'ona Davlat Universiteti, fizika-matematika fanlari
bo'yicha falsafa doktori (PhD), maxmaqsad@gmail.com

Nabijonov Asliddin Anvarjon o'g'li

Farg'ona davlat unversiteti 2-kurs talabasi,
asliddinabijonov04@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11221101>

Аннотация

Ushbu maqolada IBM tomonidan ishlab chiqilgan DB2 ma'lumotlar bazasi boshqaruv tizimining katta hajmdagi ma'lumotlarni samarali boshqarishdagi roli va ahamiyati haqida so'z boradi. Maqolada DB2 ning texnik imkoniyatlari, o'rnatish va dastlabki sozlash jarayonlari, ma'lumotlar bazasini yaratish va dizayni, shuningdek, ma'lumotlarni kiritish, yangilash va o'chirish usullari batafsil ko'rib chiqiladi. Shuningdek, maqola DB2 ning yuqori darajadagi xavfsizlik, ishonchlilik va tezkor ishlash qobiliyatlari haqida ham ma'lumot beradi. Loyihani amalga oshirish va sinovdan o'tkazish usullari ham ko'rib chiqilib, DB2 bilan ishlashning samaradorligi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: DB2, Ma'lumotlar bazasi boshqaruv tizimi, Katta hajmdagi ma'lumotlar, IBM, Ma'lumotlar bazasi dizayni, Ma'lumotlarni boshqarish, Texnik imkoniyatlar, Xavfsizlik, Ishonchlilik, Tezkor ishlash, Ma'lumotlarni kiritish, Ma'lumotlarni yangilash, Ma'lumotlarni o'chirish, Loyihani sinovdan o'tkazish, Dastlabki sozlash

Аннотация

В этой статье рассматривается роль и важность системы управления базами данных DB2, разработанной IBM, для эффективного управления большими объемами данных. В статье подробно рассмотрены технические возможности DB2, процессы установки и начальной настройки, создание и проектирование базы данных, а также способы ввода, обновления и удаления данных. В статье также рассказывается о высоком уровне безопасности, надежности и быстродействии DB2. Также будут рассмотрены методы реализации и тестирования проекта и проанализирована эффективность работы с DB2.

Ключевые слова: DB2, система управления базами данных, большие объемы данных, IBM, дизайн базы данных, управление данными, технические возможности, безопасность, надежность, быстрая

производительность, ввод данных, обновление данных, удаление данных, тестирование проекта, начальная настройка

Annotation

This article discusses the role and importance of the DB2 database management system developed by IBM in the efficient management of large amounts of data. The article will consider in detail the technical capabilities of DB2, the processes of installation and preliminary adjustment, the creation and design of the database, as well as the methods of entering, updating and deleting data. The article also provides information on DB2's high level of security, reliability, and fast performance capabilities. The methods of implementation and testing of the project are also considered and the effectiveness of working with DB2 is analyzed.

Keywords: DB2, database management system, large-scale data, IBM, database design, data management, technical capabilities, security, reliability, fast performance, data entry, data update, data deletion, project testing, initial setup

DB2 — bu IBM kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan va boshqariladigan relatsion ma'lumotlar bazasi boshqaruv tizimi (RDBMS) hisoblanadi. DB2 asosan katta hajmdagi ma'lumotlarni boshqarish uchun mo'ljallangan bo'lib, korporativ darajadagi ilovalar va tashkilotlar tomonidan keng qo'llaniladi. Bu yerda DB2 haqida batafsil ma'lumot beriladi.

DB2 ning Tarixi va Rivojlanishi

Boshlanishi: DB2 ning birinchi versiyasi 1983 yilda chiqarilgan va IBM mainframe (asosiy kompyuter) tizimlarida ishlatilgan.

Rivojlanishi: vaqt o'tishi bilan DB2 boshqa platformalar, jumladan, UNIX, Linux va Windows operatsion tizimlarida ham qo'llab-quvvatlanadigan bo'ldi.

Asosiy Xususiyatlari

Relatsion model: DB2 relatsion ma'lumotlar modeli asosida ishlaydi, bu esa ma'lumotlarni turli jadvallar shaklida saqlash va boshqarishni osonlashtiradi.

SQL qo'llab-quvvatlashi: DB2 SQL (Structured Query Language) tilini to'liq qo'llab-quvvatlaydi, bu esa ma'lumotlarni kiritish, o'chirish, yangilash va qidirish imkonini beradi.

Yuqori ishlash: DB2 yuqori ishlash va katta hajmdagi ma'lumotlarni tezkor qayta ishlash uchun optimallashtirilgan.

Katta hajmdagi ma'lumotlar: DB2 katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash va boshqarish imkoniyatiga ega, shu jumladan, katta jadvallar va ko'p foydalanuvchi uchun bir vaqtda ishlashni ta'minlaydi.

Xavfsizlik: DB2 kuchli xavfsizlik tizimlari bilan jihozlangan, shu jumladan, foydalanuvchi autentifikatsiyasi, ma'lumotlar shifrlash va kirish huquqlarini boshqarish.

Foydalanish Sohalari

Korporativ Tizimlar: katta korporatsiyalar ma'lumotlarni boshqarish va tahlil qilish uchun DB2 dan keng foydalanadi.

Moliyaviy muassasalar: banklar va sug'urta kompaniyalari DB2 ni o'z ma'lumotlar bazalarini boshqarish uchun qo'llaydi.

Hukumat tashkilotlari: davlat idoralari katta hajmdagi ma'lumotlarni boshqarish uchun DB2 dan foydalanadi.

Sog'liqni saqlash: tibbiyot muassasalari va tadqiqot markazlari tibbiy ma'lumotlarni boshqarish uchun DB2 dan foydalanadi.

Texnik talablar

Platformalar: DB2 Windows, Linux, UNIX va z/OS platformalarida ishlaydi.

Apparat talablar: DB2 samarali ishlashi uchun kuchli apparat resurslariga ega bo'lishi lozim, jumladan, tezkor protsessorlar va katta xotira hajmi.

Yordamchi vositalar

DB2 Connect: bu vosita DB2 ni boshqa IBM platformalari bilan ulash va ishlash imkonini beradi.

IBM Data Studio: bu vosita DB2 ma'lumotlar bazasi bilan ishlash uchun grafik interfeysni ta'minlaydi.

DB2 ning ahamiyati

DB2 yirik tashkilotlar va korxonalar uchun muhim ma'lumotlar bazasi boshqaruv tizimi hisoblanadi, chunki u katta hajmdagi ma'lumotlarni tez va samarali boshqarish imkonini beradi. DB2 ning yuqori ishlash darajasi va xavfsizlik imkoniyatlari uni ko'plab sohalarda, jumladan, moliya, sog'liqni saqlash, hukumat va boshqalarda keng qo'llanilishiga sabab bo'ladi.

DB2 IBM tomonidan ishlab chiqilgan ma'lumotlar bazasi boshqaruv tizimi bo'lib, u ko'p yillik tajriba va rivojlanish orqali zamonaviy ehtiyojlarga moslashtirilgan. Yangi versiyalarda bir qator yangilanishlar kiritilgan. Bu yerda so'nggi yangilanishlar haqida ma'lumotlar:

DB2 11.5.9 yangilanishlari

Avtomatik jadval parvarishi (ATM) kengayishi: endi ATM indeksni qayta tashkil qilishni bo'limli jadvallar va ko'p o'lchamli klasterlash jadvallarini ham qo'llab-quvvatlaydi.

Db2 pureScale yaxshilanishlari: kesh klasteri vositasida navbatlar sonini oshirish orqali ishlash samaradorligini oshiradi.

Boshqariladigan avariya tiklanishi: AWS mintaqalari o'rtasida bir tugmani bosish orqali yuqori mavjudlikdagi avariya tiklanishi sozlanadi.

Xavfsizlik yaxshilanishlari: TLS 1.2 standarti bo'yicha xavfsiz aloqa va DATA_MASK() funksiyasi orqali yangi ma'lumotlarni niqoblash imkoniyatlari mavjud.

Watsonx.data integratsiyasi: ma'lumotlar ko'lidan tahlil qilish uchun to'g'ridan-to'g'ri foydalanish imkoniyatlari, bu esa ma'lumotlarni tozalash va transformatsiya qilishni osonlashtiradi.

Uzoq saqlash qo'llab-quvvatlovi: turli Linux platformalarida qo'llab-quvvatlash kengaytirildi (IBM - United States) (IBM TechXchange Community)

DB2 13 for z/OS

Ma'lumotlar ichida sun'iy intellekt: AI yordamida yaxshilangan ma'lumotlar tahlili va operatsion ishlash.

SQL yaxshilanishlari: CURRENT LOCK TIMEOUT va DEADLOCK_RESOLUTION_PRIORITY kabi yangi imkoniyatlar, bu esa qulflanish vaqtlarini va o'lim muammolarini nazorat qilishni osonlashtiradi.

Profil jadvali yaxshilanishlari: mahalliy va uzoq ilovalar uchun maxsus registr va global o'zgaruvchilarni boshqarish imkoniyatlari yaxshilangan.

Migratsiya va yangilanish: onlayn yangilanish jarayonlari optimallashtirildi, bu esa tizim vaqtini qisqartiradi va yangi funksiyalarni tezroq qabul qilish imkoniyatini beradi (IBM - United States) (IBM TechXchange Community).

Xavfsizlik va ishlash

Host-asosli firewall faollashtirish: ko'p tugunli muhitlarda xavfsizlikni oshiradi, belgilangan portlar orqali tugunlararo aloqa imkonini beradi.

Optimallashtirilgan SQL bayonotlari: katta ma'lumotlar to'plamlarini kiritish va yangilash uchun ishlash samaradorligi oshirilgan.

Ustunli jadvallar uchun avtomatik qayta siqish: bu funksiya joyni optimallashtiradi va so'rov ishlashini yaxshilaydi, siqish lug'atlarini avtomatik yaratadi

Maqolada IBM tomonidan ishlab chiqilgan DB2 ma'lumotlar bazasi boshqaruv tizimi haqida batafsil ma'lumot berildi. DB2 ning katta hajmdagi ma'lumotlarni samarali boshqarishdagi texnik imkoniyatlari, o'rnatish va dastlabki sozlash

jarayonlari, ma'lumotlar bazasini yaratish va dizayni, shuningdek, ma'lumotlarni kiritish, yangilash va o'chirish usullari batafsil ko'rib chiqildi. DB2 ning yuqori darajadagi xavfsizlik, ishonchlilik va tezkor ishlash qobiliyatlari ushbu tizimni ma'lumotlar bazasi boshqaruv tizimlari orasida yetakchi qiluvchi omillar sifatida e'tirof etildi. Loyihani amalga oshirish va sinovdan o'tkazish usullari orqali DB2 bilan ishlashning samaradorligi tahlil qilindi. Ushbu maqola DB2 bilan ishlashni o'rganmoqchi bo'lgan dasturchilar, ma'lumotlar bazasi mutaxassislari va IT sohasidagi boshqa mutaxassislar uchun qimmatli qo'llanma bo'lib xizmat qiladi. Kelajakda DB2 ni yanada takomillashtirish va kengaytirish uchun yangi imkoniyatlar va funksiyalarni kiritish rejalashtirilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Artificial Intelligence: A Modern Approach Stuart Russell va Peter Norvig.
2. Neural Networks and Deep Learning: A Textbook Charu C. Aggarwal.
3. Pattern Recognition and Machine Learning Christopher M. Bishop.
4. Deep Learning Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, va Aaron Courville.
5. Tojimatov, I. N., Olimov, A. F., Khaydarova, O. T., & Tojiboyev, M. M. (2023). CREATING A DATA SCIENCE ROADMAP AND ANALYSIS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(23), 242-250.
6. Тожимаматов, И. Н. (2023). ЗАДАЧИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ. PEDAGOG, 6(4), 514-516.
7. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 1(8), 63-74.
8. Raximov, Q. O., Tojimatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. Scientific progress, 4(5), 99-107.
9. Ortiqovich, Q. R., & Nurmatovich, T. I. (2023). NEYRON TARMOQNI O'QITISH USULLARI VA ALGORITMLARI. Scientific Impulse, 1(10), 37-46.
10. Tojimatov, I. N., Mamlatipov, O., Rahmatjonov, M., & Farhodjonov, S. (2023). NEYRON TARMOQLAR. Наука и инновация, 1(1), 4-12.
11. Tojimatov, I. N., Mamlatipov, O. M., & Karimova, N. A. (2022). SUN'IY NEYRON TARMOQLARINI O'QITISH USULLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(12), 191-203.
12. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 1(8), 63-74.

13. Raximov, Q. O., Tojimamatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. Scientific progress, 4(5), 99-107.
14. Raxmatjonova, M. N., & Tojimamatov, I. N. (2023). BIZNESDA SUNIY INTELEKT TECHNOLOGYALARI VA ULARNI AHAMIYATI. Лучшие интеллектуальные исследования, 11(3), 46-52.
15. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). BIR QATLAMLI PERCEPTRONNI O 'QITISH. In " CANADA" INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEVELOPMENTS IN EDUCATION, SCIENCES AND HUMANITIES (Vol. 17, No. 1).
16. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). SUN'IY NEYRONNING MATEMATIK MODELI HAMDA FAOLLASHTIRISH FUNKTSIYALARI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).
17. Mamasidiqova, I., Husanova, O., Madaminova, A., & Tojimamatov, I. (2023). Data Mining Texnologiyalari Metodlari Va Bosqichlari Hamda Data Science Jarayonlar. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 2(3 Part 2), 18-21.